

ம.காமுத்துரை படைப்புகளில் பெண்களின் இன்னல்கள்

ரா. முத்துராஜலட்சுமி

தமிழ்த்துறை, பாத்திமா கல்லூரி, மதுரை

முனைவர் மா. பாப்பா

தமிழ்த்துறை, பாத்திமா கல்லூரி, மதுரை

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: சூலை

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/](https://doi.org/10.5281/zenodo.8232877)

[zenodo.8232877](https://doi.org/10.5281/zenodo.8232877)

முன்னுரை

சங்ககாலம் முதல் தற்காலம் வரை அச்சம், மடம், நாணம், பயிர்ப்பு என்ற குணம் நிறைந்தவளாக பெண்கள் இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் சமூகத்தினிடையே நிலவுகின்றது. பெண்கள் நாட்டின் கண்கள் என்றெல்லாம் தற்போது அவர்களைப் பாராட்டிக் கொண்டிருந்தாலும் அவர்கள் சந்திக்கும் பிரச்சினைகள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கிறது. பெண்கள் சமூகத்திலும், குடும்பத்திலும், வேலை பார்க்கும் இடங்களிலும் பல்வேறு சிக்கல்களைச் சந்தித்து வருகின்றனர். ம.காமுத்துரை அவர்களும், தனது படைப்புகளில் பெண்கள் எதிர்கொள்ளும் சிக்கல்களை எடுத்தியம்புவதை இக்கட்டுரையின் மூலம் விளக்கப்படுகிறது.

பெண் விளக்கம்

பெண்கள் என்பதற்கு இலக்கியம் முதல் அனைத்துமே பல்வேறு கருத்துக்களை நவில்கின்றது. அறிஞர்களும், பெண்களின் பண்பு நலன்களைப் போற்றி பெண்களை உயர்த்திப் போற்றுகின்றனர். “மங்கலம்” என்ப மனைமாட்சி மற்றதன் நன்கலம் நன் என்று வள்ளுவரும் பெண்ணை நன்கலம் “நன்மக்கட் பேறு” குறள் எண் 601 குறிப்பிட்டுள்ளார். பெண் வீட்டிற்கு அழகு, மக்கட்பேணுதற்கு அழகு என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். ஆனால் இன்றைய சமூகத்தில் பெண்கள் பல நிலைகளிலும் எண்ணற்ற சிக்கல்களைச் சந்தித்து வருகின்றனர் என்பதை ம.காமுத்துரை அவர்களும் தமது படைப்பின் மூலம் வெளிப்படுத்துகின்றார்.

சமையல் வேலை செய்தல்

பெண் அனைத்து வேலைகளையும் செய்பவள் பெண்கள் பல சூழ்நிலைகளில் குடும்பச் சமை தலையில் விழும் போது தன்னை வலிமையாக்கிக் கொண்டு கட்டிய கணவனையும், பெற்ற பிள்ளைகளையும் காப்பாற்றும் பெண்ணாகவே நடைமுறை வாழ்க்கையில் வாழ்கின்றனர். பெண்கள் ஆண்களுக்கு இணையாக சமையல் தொழிலையும் செய்வதை

“கருப்புக்காப்பி” என்ற சிறுகதை தொகுப்பில் “கடை” என்ற சிறுகதையில் முனியம்மா என்ற கதாப்பாத்திரத்தை ம.காமுத்துரை அவர்கள் படைத்துள்ளார். இக்கதையில் முனியம்மா என்ற பெண் ஊரில் நடக்கும் முக்கிய விழாவிற்கு சமையல் செய்து தருகிறாள். கணவனோடு தானும் சமையல் வேலை செய்கிறாள். அதற்கான முன்பணமும் விழாவினர் முனியம்மாவிற்கு கொடுத்துச் செல்கின்றனர். முனியம்மா மற்ற சமையல் தொழிலாளர்களின் எதிர்ப்புக்கும் ஆளாகிறாள்.

“யே... பார்ட்டிதே முனியம்மாவ பேசி விடுங்கன்னு கேட்டாங்க அதவச்சுதே கூப்பிட்டே... யாரைக்கூப்பிடுறாங்களோ அவங்களத்தானப்பாபேசிவிடமுடியும்...”

“நாங்களும் தீயில வெந்து காச வாங்குறோம். எந்த ஒரு மகராசனும் சக்காத்தா ஒக்காரவச்சு குடத்திர மாட்டாங்க... வேணும்னா நிய்யும் பேசி வேலையப்பாரு...” புருசனோடு சேர்ந்து வந்து சமையில் வேலையில் இறங்கியதிலிருந்து ஊரிலிருக்கும் அத்தனை சமையலாட்களுக்கும் பொகச்சலும் பொறாமையுமாகவே திரிகிறார்கள்.”

(க.கா.பக்-16-17)²

என்பதன் மூலம் முனியம்மா என்ற பெண் சமையல் தொழில் செய்து குடும்பத்தைக் காக்கும் பெண்ணாகப் படைக்கப் பட்டிருக்கிறாள்.

இட்லிகடை வைத்தல்

பெண்கள் குடும்ப வறுமை காரணமாக இட்லிகடை வியாபாரம் செய்து வருகிறாள். ஒவ்வொருநாளும் இட்லிகடை வியாபாரம் நடத்தினால் தான் குடும்பச் சமை மாறும் குடும்ப வறுமையை நீக்குவதற்காக “குல்பி ஐஸ் விற்பவனின் காதல் கதை” என்ற சிறுகதை தொகுப்பில் “பிச்சையம்மாள் இட்லிகடை” என்ற கதையில் பிச்சையம்மாள் இட்லி வியாபாரம் செய்வதாகக் காட்டப் படுகிறாள். இக்கதையில் தன் மகன் இறந்து விட்டான் என்ற செய்தியினை கேட்டறிந்தும்

பிச்சையம்மாள் மனக்குமுறலையும் வெளிப்படுத்தாமல், இட்லி வியாபாரம் செய்கிறாள். தன்னை நம்பி வரும் மக்களையும் இட்லிகடையை மூடி பட்டினி போடக் கூடாது என்ற நல்லெண்ணத்துடனும் காணப்படுகிறாள்.

“பாதகத்தி ! எதையும் சொல்லாம ஊருக்கு இட்லி வெளம்பிக் கிட்டிருந்தாளே எம்புட்டு நெஞ்சமுத்தம்!” உள்ளிருந்த புசாரிக் கிழவி இதையே கேட்டாள் புள்ளையக் காட்டியும் யாவாரமா முக்கியம் ? (கு.ஐ.வி.கா.க. ப:47)3

என்ற வரிகளின் மூலம் பிச்சையம்மாள் இட்லிகடை நடத்தும் விதத்தினை ம.காமுத்துரை அவர்கள் விவரித்துக் காட்டுகிறார்.

தற்கொலை செய்து கொள்ளல்

வீட்டில் திருமணம் செய்து வைத்தாலும் தானே ஒரு ஆண்மகனை தேர்வு செய்து அவனையே திருமணம் செய்தாலும் சரி பெண்கள் கணவனுடைய வீட்டிற்கு பல கனவுகளோடு செல்கின்றாள். சில நேரங்களில் சமூகத்திற்கு ஒத்து வராத சில நடைமுறைச் சுழல்களினால் பாதிக்கப்பட்டு தற்கொலை செய்து கொள்கிறாள். தொடர்ந்து மன அழுத்தம், வறுமை போன்றவைகளால் பாதிக்கப்படும் போது இந்நிலைக்குத் தள்ளப்படுகின்றாள். “மனோரஞ்சிதன்” என்ற சிறுகதையில் ஒரு ஆண்மகனை பெற்றோரின் விருப்பமில்லாமல் சகுந்தலா என்பவள் பிரதீப் என்பவரை காதல் திருமணம் செய்து கொள்கிறாள். பிரதீப் நல்ல கணவனாக நடந்து கொள்ளவில்லை. திருமணம் முடிந்த அன்றே தன் நண்பர்களுடன் சேர்ந்து தானும் குடிக்கின்றான். சகுந்தலாவையும் குடிக்கவைக்கிறான். பின்பு தன் மனைவியை நண்பர்களுக்கும் விருந்தாக்குகிறான். பின்னர் ஒரு நாள் தான் கருவுற்றிலிருந்த நிலையை உணர்கிறாள். மாமியார் தனக்கு பேரப் பிள்ளைகள் வேண்டும் என்று கூறுகின்றாள். ஆனால் வெளியில் உண்மை நிலையை

சொல்ல முடியாதே தனது குழந்தைக்கு தந்தை யாரென்று சொல்வது என மனக்குமுறலுடன் தன் உயிரை மாய்த்துக் கொள்கிறாள்.

“பானம் கொடுத்துக் குடிக்கச் செய்தார்கள்.” “இந்நிலையில் தான் கர்ப்பமுற்றிருப்பதை அவள் அறிய நேர்ந்தது. அந்தக் குழந்தைக்கு என்னால இன்சியல் சொல்ல முடியாதே அத்தை... என சகுந்தலா விம்மினாள்.

“இந்தக் காட்சி நடந்து முடிந்த எதோ ஒரு சபமுகூர்த்த வேளையில் சந்திரலேகா என்ற சகுந்தலா தூக்கில் தொங்கிப் போனால்”

(மி.கு.பக்.129-130)4

என்ற வரிகளின் மூலம் பெண்ணுக்கு கட்டிய கணவனே எதிரி என்பதையும் அவனது நடத்தையினால் தான் பாதிக்கப் பட்ட நிலையும் உணர்ந்து அவள் இறந்து விடுகிறாள்.

பிள்ளைப்பேறு

பெண் குழந்தைகள் வளர்ந்து புப்பெய்த பின் அவர்களைக் குறிப்பிட்ட வயதில் திருமணம் செய்து கொடுப்பார். பின்பு இரண்டு, மூன்று மாதங்களிலே அப்பெண்கருவுற்று இருத்தல் வேண்டும். கருவுறவில்லையென்றால் அவளைச் சமூகம் மிகவும் துன்பத்திற்கு உள்ளாக்கும். குழந்தைஇல்லையென்றால் சமூகம் மட்டுமில்லை குடும்பமும் அவளை ஏளனம் செய்து தூற்றுவார்கள்.

குழந்தை இல்லாமல் வேதனைப்படும் பெண்ணின் நிலையை “குதிப்பி” என்ற நாவலில் ம.காமுத்துரை அவர்கள் எடுத்தியம்புகிறார்.

“அவகிட்ட கேட்டுப்பாரு புள்ள இல்லாம வெம்பிப் போய்க் கிடப்பாங்க... நாம தான் ஒத்தப் பிள்ள இருந்தாலும் ஒன்பது பிள்ள இருந்தாலும் மனசு நெறஞ்சு ஜாலியா இருப்போம் தெரியுமா ... “ (கு.ப.74)5 என்ற வரிகள் மூலம் பெண்கள் குழந்தை இல்லாமல் மனத்திற்குள்ளேயே புழுங்கிக் கிடக்கும்நிலையை ஆசிரியர்விளம்புகிறார்.

கருத்தடை செய்தல்

குழந்தைச் செல்வம் இல்லாமல் பல மக்கள் மனவேதனை அடைகின்றனர். சிலர் தனக்கு கருஉருவானாலும் குழந்தை வேண்டா மென்று நவீன அறுவை சிகிச்சை மூலம் கருத்தடை செய்கின்றனர்.

“கோட்டை வீடு” என்ற நாவலில் சரவணனின் சித்தி கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்டதைக் காண முடிகின்றது.

“எங்கள் வகையறாவில் முதல் முதலாக கருத்தடை ஆப்பரேசன் செய்து கொண்டவர் இந்தச் சித்தி தான்” (கோ.வீ.ப.66)6 என்ற வரிகளின் மூலம் நவீன கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை செய்த நிலையை ம.காமுத்துரை அவர்கள் நிலை நிறுத்துகிறார்.

பெண் சிசுக்கொலை

ஒரு பெண் திருமணம் செய்து கொண்டு கணவன் வீட்டிற்குச் செல்கிறாள். முதலில் கணவன் வீட்டார்கள் அவளிடம் எதிர்பார்ப்பது குழந்தைப்பேறு, ஆண் குழந்தை பிறந்தால் மகிழ்ச்சியாக வரவேற்பார்கள். பெண் குழந்தை பிறந்தால் அக்குழந்தைக்கு சீர் செய்ய வேண்டும் என்று சில சமூகத்தினர் பிறந்த குழந்தையை மூக்கில் கள்ளிப்பால் மற்றும் சாம்பல் நெல்மணிகளையிட்டு கொன்று விடுகின்றனர். இந்நிலையை ம.காமுத்துரை அவர்களும் தனது படைப்பில் வெளிப்படுத்துகிறார்.

“கோட்டை வீடு” என்ற நாவலில் காமாட்சி என்ற பெண்ணிற்குப் பிறந்த குழந்தை பெண் குழந்தை என்பதால் அக்குழந்தையை கொன்று விடுகின்றனர். இதனை

“பொறந்த புள்ள பொட்டயா ஆயிருச்சுன்னு அது பொல்லாத பாவம்னு தலப்பால் சீம்பாலுக்குப் பதுலா அரளிக் காம்ப ஓடிச்சு நாக்குல சேன தொட்டு வச்சிட்டா பெத்தவ மொகத்தக் கண்டெறந்து பார்க்காமலே அந்தச் சிசு பரலோகம் போய்ச் சேர்ந்திருச்சு” (கோ.வீ.ப.-168)7

என்ற வரிகளில் சீம்பாலுக்குப் பதிலாக அரளிப்பாலை வைத்து காமாட்சியின் பெண் குழந்தையைக் கொன்றுள்ளதை அறிய முடிகிறது. தற்போது அரசும் இந்நிலையைத் தடுக்க தீவிர முயற்சி எடுத்தாலும் ஒரு சில கிராமங்களில் நடந்து வருகிறது என்பதை ம.காமுத்துரை அவர்களும் கோட்டைவீடு நாவலில் எடுத்துரைப்பதைக் காணமுடிகிறது.

குழந்தைத் திருமணம்

குழந்தைத்திருமணம் என்பது பெண்ணானவள் பூப்பெய்திய பால்ய காலத்தில் (13 முதல் 17 வயதிற்குள்) திருமணம் செய்யும் நிலை சமூகத்தில் உறவு விட்டுப் போய்விடக்கூடாது என்பதற்காக தாய்மாமனுக்கு மணமுடிக்கும் முறை சமூகத்தில் நிலவி வந்தது. பின்னர் தாய்மாமனைத் தவிர மற்ற முறை சாரா உறவினர்கள் யாராக இருந்தாலும் வயது வித்தியாசமின்றி திருமணம் செய்து வைக்கும் முறை இன்னும் சமூகத்தில் நடைபெற்றுக் கொண்டே தான் வருகின்றது. சொத்திற்காகவும் இவ்வாறு திருமணம் செய்து வைக்கின்றனர். ஆனால் இந்தத் திருமணத்தால் பெண்கள் மனமகிழ்ச்சி அடைவதில்லை.

“சொல்லி விளங்காத மாதிரிகள்” என்ற சிறுகதையில் “லதா” என்ற பெண் சிறுவயதில் தாய்மாமனைத் திருமணம் செய்து கொள்கிறாள். சிறிது நாளில் தாய்மாமனின் ஒழுக்கம் மீறிய செயலினால் பாதிக்கப்படுகிறாள். பின்பு அவ்வுறவை உடைந்தெறிந்து விட்டு தன்னுடன் சமையல் வேலை செய்யும் சிவனு என்பவரைத் திருமணம் செய்து கொள்கிறாள். அந்த வாழ்க்கையிலும் பிரச்சினைகள் அதனையும் ஏற்றுக் கொண்டு வாழும் பெண்ணாக லதாவை ம.காமுத்துரை அவர்கள் தமது படைப்பில் அறிமுகப்படுத்துகிறார்.

“சொந்தம் விட்டுப் போகக் கூடாதுண்டு பதிமூன்று வயதிலேயே தா... மாமனுக்கு கட்டி வச்சிப்புட்டாக அந்தத் தறுதலப் பயலுக்கு அஞ்சுவருசம் ஆக்கிக் கொட்

டுனே... ரெண்டு புள்ளைகளைக் குடுத்து ப்புட்டு தேவடியாத்தனம் பண்ண ஆரம்பிச்சான்...! (புழுதிச்சுடு சிறுகதைத் தொகுப்பு ப -43)*

என்ற வரிகளின் மூலம் இளம் வயதில் திருமணம் செய்து துன்பப்படும் நிலையை ம.காமுத்துரை ஆசிரியர் தமது படைப்பில் வெளிப்படுத்தியதைக் காண முடிகின்றது.

தனித்து நின்று பிள்ளைகளை வளர்த்தல்

குழந்தைகளை வளர்த்தல் என்பது மிகவும் சிரமமான சுழல். குடும்பத்தில் கணவன், மனைவி இருவரும் இணைந்து வளர்க்கும் நிலையில் ஒரு பெண் கணவன் இல்லாத நிலையில் தனித்து நின்று வளர்க்கிறாள். ம.காமுத்துரை அவர்களது “கருப்புக்காப்பி” என்ற சிறுகதைத் தொகுப்பில் “பெண் பார்த்தல்” என்ற சிறுகதையில் வரும் வீரம்மாள் கணவன் இளம் வயதிலேயே மூன்று குழந்தைகளை விட்டு வேறு ஒரு பெண்ணோடு ஓடிப் போய் விடுகின்றான். வீரம்மாள் தனியாக நின்று மூன்று பிள்ளைகளையும் வளர்த்து திருமணம் செய்து கொடுக்கின்றாள். இறுதி காலத்திலும் தனியாக வாழ்கிறாள் என்பதை “வீரம்மாளுக்கு இரண்டு மகன்கள், ஒரு மகள் அத்தனை பேரும் கல்யாணமாகி குடும்பங்கூட்டியோடு இருக்கிறார்கள். வீரம்மாள் எந்தப் பிள்ளையுடனும் இல்லாமல் தனி வீட்டில் வசிக்கிறாள். புருசன் இளம் வயதிலேயே வேறு பெண்ணோடு ஓடிப் போனானாம்.”

(க.கா-ப.121)9

என்ற வரிகளின் மூலம் பெண் கணவனின் ஆதரவு இல்லாமல் தனித்து நின்று குழந்தைகளை வளர்க்கும் நிலையை ஆசிரியர் சுட்டிக் காட்டுகின்றார். இன்றைய காலத்திலும் பல பெண்கள் இவ்வாறு வாழும் நிலையை அறிய முடிகிறது.

முடிவுரை

பெண் சமூகத்திலும், குடும்பத்திலும், விளக்காகவும், உயர்ந்தவளாகவும் போற்றப்

பட்டாலும் இன்னும் பல பெண்கள் துன்பப்பட்டு வாழ்ந்து வருகின்றனர். தன் குடும்பத்தைப் பேணிக்காக்க தானே ஏதாவது ஒரு தொழில் செய்பவளாகவும், வறுமை நீக்குபவளாகவும் காட்டப்படுகிறாள். மேலும் பாதிக்கப்படும் நிலையில் மனமுடைந்து தற்கொலைக்கும் தள்ளப்படுகிறாள். மக்கட்பேறு முதல் கருத்தடை நிலைக்கும் ஆளாக்கப்படுகிறாள். திருமணம் என்ற பெயரில் பெண் சிசுவிலேயே அழிக்கப்படுகிறாள். பால்ய நிலையில் திருமணம் செய்து பரிதவிக்கிறாள். கணவனால் புறந்தள்ளப்படும் போது குடும்பச் சமைகளை தோளில் சுமந்து சென்று வாழ்க்கைக் கடலை நீந்துகின்ற பல பெண்களை ம.காமுத்துரை அவர்களது படைப்புகளில் காண முடிகிறது.

அடிக்குறிப்பு

1. திருக்குறள்
2. கருப்புக்காப்பி - பக் (16-17)
3. குல்பி ஐஸ் விற்பவனின் காதல் கதை ப-47
4. மிகினும் குறையினும் (பக் 129-130)
5. குதிப்பி (ப-74)
6. கோட்டை வீடு (ப-66)
7. கோட்டை வீடு (ப-168)
8. புழுதிச்சுடு - (ப-43)

9. கருப்புக்காப்பி ப (121)

துணைநூற்பட்டியல்

1. திருக்குறள் - தமிழ் பெரியசாமி ஏகம் பதிப்பகம் ஸ்ரீ அலமு புத்தக நிலையம்3, பிள்ளையார் கோவில் தெரு, திருவல்லிக்கேணி, சென்னை - 600 005
2. கருப்புக்காப்பி - அன்னம் அகரம் பதிப்பகம், பிளாட் எண்1, நிர்மலா நகர் தஞ்சாவூர் - 613 007.
3. குல்பி ஐஸ் விற்பவனின் காதல் கதை, விகடன் பதிப்பு முதற்பதிப்பு ஜீலை 2013.
4. மிகினும் குறையினும் - கலையன் பதிப்பகம், 19, கண்ணதாசன் சாலை, தியாகராயர் நகர், சென்னை - 600 017.
5. குதிப்பி - டிஸ்வகரி புக்பேலஸ் முதற்பதிப்பு 2020,
6. கோட்டைவீடு - எதிர்வெளியீடு, 96, நியு ஸ்கீம்ரோடு பொள்ளாச்சி, கோயம்புத்தூர் - 642 002.
7. புழுதிச்சுடு - வெர்சோ பேஜஸ் பதிப்பகம், எண்.56, ஜவகர் மெயின் ரோடு என்.ஆர்.டி நகர், தேனி.